

IMAGINARIO CULTURAL Y ETNOGRÁFICO DEL FOLKLORE ESPAÑOL: LA REPRESENTACIÓN DE LA DANZA TRADICIONAL EN *L'ESPAGNE* DE JEAN CHARLES DAVILLIER Y GUSTAVE DORÉ (1874)

José Manuel García Delgado
Universidad Rey Juan Carlos (España)

El presente trabajo toma como objeto de análisis la representación de la danza tradicional española en *L'Espagne* (1874) de Jean Charles Davillier e ilustrado por Gustave Doré. En el contexto del siglo XIX, marcado por la consolidación de imaginarios nacionales y por la intensa circulación de relatos de viajeros sobre España, la danza ocupó un lugar destacado como expresión visible de identidad cultural y como elemento privilegiado en la construcción de una imagen tipificada del país. Dentro de esta obra el capítulo XV adquiere especial relevancia al ofrecer un recorrido territorial por distintas manifestaciones artísticas de carácter popular.

El objetivo principal de la investigación es analizar las danzas de carácter tradicional recogidas en dicho capítulo, atendiendo tanto a su descripción textual como a su significado cultural. Aunque a lo largo de la obra aparecen múltiples referencias a bailes y escenas festivas, el estudio se circunscribe metodológicamente a las danzas tradicionales incluidas en el capítulo XV, entre ellas: las seguidillas manchegas, la jota aragonesa y la valenciana, la danza prima, la muñeira y las danzas vascas, por constituir el acápite más importante dedicado a la danza. Asimismo, se excluyen del análisis aquellas manifestaciones de carácter ritual o religioso mencionadas en el mismo apartado.

La metodología es de carácter cualitativo y crítico analítico. El trabajo parte de la lectura directa de la edición digital de la obra conservada en la Biblioteca Digital del Museo del Prado, complementada con la consulta de estudios historiográficos especializados. Asimismo, se han contrastado fuentes hemerográficas del siglo XIX, con el fin de contextualizar determinadas denominaciones y prácticas, lo que ha permitido matizar la naturaleza tradicional o escénica de algunas danzas descritas.

Los resultados del análisis muestran que, si bien las descripciones de Davillier no constituyen un análisis exhaustivo y técnico de las coreografías, si aportan información relevante sobre estructuras formales, acompañamiento musical y recepción social de las danzas. El estudio evidencia que la obra contribuye a fijar una determinada imagen de la danza española en el imaginario europeo decimonónico, donde lo regional adquiere un fuerte valor identitario. En conclusión, *L'Espagne* puede considerarse una fuente significativa para la investigación en danza española, no por su precisión coreográfica, sino por su valor documental y cultural como testimonio de la importancia histórica de la danza folklórica en la configuración del patrimonio cultural español.

Palabras clave: España, Folklore Danzado, Patrimonio, Charles Davillier, Gustave Doré.